

INGLIZ TILI DARSLARIDA KEYS STADI METODIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Teshayeva Gulshan O'ktam qizi

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi umumta'lim fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526180>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada keys stadi, uning mohiyati, ingliz tilini puxta o'rganishda mazkur metodning ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: keys stadi, mutaxassislik ko'nikmalari, shaxsiy qobiliyatlar.

Аннотация:

В данной статье рассказывается о кейс-стади, его сути и значении этого метода в углубленном изучении английского языка.

Ключевые слова: кейс-стади, профессиональные навыки, личностные способности.

Annotation:

This article talks about the case study, its essence, and the importance of this method in the thorough study of the English language.

Key words: case study, professional skills, personal abilities.

Zamonaviy pedagogikada keys stadi metodi bugungi kunda juda ommalashmoqdaki, bunda uning o'quvchi yoshlarda turli shaxsiy va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishdagi o'рни beqiyosdir. Avvalo, keys stadining mohiyatini tahlil qilamiz:

“Keys-stadi” texnologiyasi (ingl. “case” – chemodan, metod, “study” – muammoli vaziyat; vaziyatli tahlil yoki muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ma'nolarini anglatib, uni quyidagicha tavsiflash mumkin:

1) talabalarda aniq, real muammoli vaziyatni tahlil qilish orqali eng maqbul variantlarini topish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan texnologiya;

2) real vaziyatlarni bayon etishda qo'llaniladigan o'qitish texnikasi
Texnologiyaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Tahlil ko'nikmalari va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish.

2. Nazariya va amaliyot birligini ta'minlash.

3. Muammo yuzasidan turli qarashlar va yondashuvlarni namoyish qilish.

4. Qarorlar qabul qilish va uning oqibatlariga doir mulohazalarni taqdim etish.

5. Noaniqliklar mavjud bo'lgan sharoitda muqobil variantlarni baholash ko'nikmalarini shakllantirish
Darhaqiqat, keys-stadi talabalarni har qanday

mazmunga ega vaziyatni o'rganish va tahlil qilishga o'rgatadi. Uning negizida muayyan muammoli vaziyatni hal qilish jarayonining umumiy mohiyatini aks ettiruvchi elementlar yotadi

Ingliz tili darslarida keys stadi metodidan samarali foydalana olsak, bu o'quvchi yoshlarda turli vaziyatlarda o'z fikrini to'g'ri bayon qila olish, eng muhimi kasbga oid terminlar va bilimlarning ingliz tilidagi tarjimasini eslab qolish imkonini yaratadi. Shuning uchun bugun har bir xorijiy til o'qituvchilari tor ixisosliklar uchum maxsus ingliz tilidan dars ishlamlarini ishlab chiqishlari kerak bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Bazarova, M. S., & Shahboz, K. (2022). Ways to increase the efficiency of available tourist facilities in Uzbekistan. Scientific approach to the modern education system, 1(10), 16-18.
2. Toshov, M. (2023). FORMATION OF PRINCIPLES HR (HUMAN RESOURCE) BASED ON KEY INDICATORS (KPI). Modern Science and Research, 2(12), 477-482. Mahmudovna, Q. G. (2024).
3. Oliyta'limmuassasalariraqobatbardoshligini oshirishdai innovatsion faoliyatning ahamiyati. Mahmudovna, Q. G. (2024).
4. Oliyta'limmuassasalariraqobatbardoshligini tavsiflovchi omillar. Gospodarkai Innowacje., 46, 620-627.
5. Mahmudovna, G. G. (2024). Competitive strategies, the importance of using innovation in their implementation.
6. Iqtisodiyot vazamonaviy texnologiyajurnali | journal of economy and modern technology, 3(5), 8-14. Mahmudovna, Q. G. (2024). Raqobat strategiyalari,
7. ularni amalga oshirishdai innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati. Iqtisodiyot vazamonaviy texnologiyajurnali | journal of economy and modern technology, 3(5), 15-21.